

[Trabalho 2345]
APRESENTAÇÃO ORAL

*JAIME GRACIANO TRINTIN; ANTONIO CARLOS DE CAMPOS; NATALINO HENRIQUE MEDEIROS; NEIO
LÚCIO PERES GUALDA; FELIPE CARVALHO ARAÚJO.
UEM, MARINGA - PR - BRASIL;*

INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA NA AGRICULTURA PARANAENSE A PARTIR DOS ANOS NOVENTA DO SÉCULO XX: E COMO FICAM AS PEQUENAS PROPRIEDADES?

RESUMO

O presente artigo procurou analisar o processo de introdução de novas tecnologias na agricultura paranaense levando-se em consideração os extratos de área plantada em hectare. Para tanto, elaborou-se uma breve introdução na qual se apresentou o processo de transição pelo qual passou a agricultura paranaense nos anos setenta e oitenta do Século XX. Isto porque o Paraná, em especial, se tornou o laboratório do Estado para a implantação e implementação da política contida na revolução verde, que se traduziu num novo modelo de desenvolvimento agrícola e ao mesmo tempo agroindustrial para o País, o qual propunha o fomento da indústria de insumos modernos, de acordo com o tripé consorciado entre Estado, capital nacional e capital internacional. Os resultados que este estudo possibilitou foi observar que a agricultura do Paraná absorveu novas tecnologias, de modo diferenciado entre os extratos de área. Os extratos maiores apresentaram significativa evolução quanto ao uso de insumos modernos, notadamente fertilizantes e defensivos de controle de pragas e ao mesmo tempo, apresentou evolução positiva na aquisição de tratores e máquinas agrícolas de grande porte, melhorando a produtividade da agricultura. Já os estabelecimentos de porte menor (extratos de até 20 ha) apresentaram uma tendência decrescente de participação relativa no uso de fertilizantes e controle de pragas, e ao mesmo tempo ascendente quanto ao uso de tratores e máquinas agrícolas. Finalmente, observou-se que a estrutura produtiva da agricultura paranaense parece ter acomodado sua configuração produtiva, tanto na produção de produtos modernos, que exigem um volume maior de insumos e potência de tratores e máquinas de colheita, quanto na de produção de produtos tradicionais, que requerem áreas menores, com tecnologias modernas, porém muito eficientes.

Palavras-chave: Agricultura paranaense, tecnologia, pequena propriedade rural.

ABSTRACT

This article aims to analyze the process of introduction of new technologies in agriculture in Paraná to planted area in hectare. Therefore, a brief introduction is presented in which the transition has gone through agriculture in Paraná in the seventies and eighties of the twentieth century. The Paraná, in particular, was the State laboratory for the deployment and implementation of the green revolution policy, which resulted in a new model of agricultural development and agribusiness, which proposed developing the industry of modern inputs,

according to the consortium between state, national capital and international capital. The results of this study showed us to observe that agriculture was the Paraná absorbed new technologies differently between extracts of area. The extracts showed more significant developments in the use of modern inputs, especially fertilizers and pesticides to control pests and, at the same time, showed positive development in the acquisition of tractors and agricultural machinery large, improving agricultural productivity. However, smaller areas (extracts up to 20 ha) showed a trend of decreasing relative share in the use of fertilizers and pest control, while ascending to the use of tractors and agricultural machinery. Finally, it was observed that the structure of agriculture in Paraná seems to have accommodated their productive configuration, both in the production of modern products that require a higher volume of inputs and output of tractors and machines, as in the production of traditional products, which requiring smaller areas, with modern technology, but very efficient.

Key words: Paranaense agriculture, technology, small rural property

1 INTRODUÇÃO

Historicamente a agricultura teve papel importante na dinâmica do desenvolvimento da economia brasileira, seja na geração de capitais que passaram a financiar o processo de desenvolvimento industrial do país ou na geração de superávits comerciais e que se traduziram em divisas para financiar o processo de industrialização por substituição de importações na primeira metade do século passado. Na atualidade, este setor continua tendo papel relevante na geração dos superávits comerciais e, portanto, no financiamento do Balanço de Pagamentos do país.

No estado do Paraná o papel deste setor não foi diferente e as mudanças na agricultura paranaense, principalmente a partir dos anos setenta do século passado, têm corroborado para consolidar o estado num dos mais importantes produtores agrícolas do país.

Nesse processo de mudança, toma importância a política agrícola implementada pelo governo federal, que através do crédito subsidiado visava incentivar e dar suporte a denominada modernização agrícola com o objetivo de integrá-la ao setor industrial e, ao mesmo tempo, capacitá-la para a geração de excedentes agrícolas exportáveis.

Como resultado, gerou-se uma diversificação na pauta da produção agrícola estadual com predomínio das denominadas culturas modernas, à época, soja e trigo e em detrimento das culturas tradicionais, casos do arroz, do feijão, do milho e da mandioca que perderam participação tanto em termos de área colhida, quanto em produção (TRINTIN, 1989).

Esse processo de modernização marca uma mudança de época para a estrutura produtiva agrícola paranaense, onde esta passa a ser intensiva em capital e não mais em trabalho e passa a incorporar insumos como: fertilizantes, máquinas, tratores, adubos, equipamentos, defensivos agrícolas, entre outros (PEREIRA, 1988).

De lá para cá, se consolidou o processo de modernização agrícola no estado, porém pouco se analisou sobre os efeitos dessas mudanças em termos de incorporação tecnológica por extrato de área. Isto é, todos os extratos de área de agricultores paranaenses entraram na mecanização? Os pequenos estabelecimentos, com faixa de terra de até dez hectares, por exemplo, incorporaram essas novas tecnologias, ou eles ficaram restritos aos extratos de áreas maiores?

Assim, este artigo tem o objetivo de responder a estas questões e, ao mesmo tempo, evidenciar se este processo de modernização se estendeu para áreas menores da agricultura paranaense, tomando-se como ponto de referencial metodológico os aspectos contidos no

modelo de revolução verde, implantado especialmente no Paraná, e que se traduziu num novo modelo de desenvolvimento agrícola e ao mesmo tempo agroindustrial para o País, o qual propunha o fomento da indústria de insumos modernos, de acordo com o tripé consorciado entre Estado, capital nacional e capital internacional

Para atingir esses objetivos o estudo encontra-se organizado, além desta introdução, em mais duas seções, uma que trata das mudanças na composição agrícola estadual a partir de meados dos anos oitenta para os anos noventa (do Século XX) quando se consolidou a modernização, e se avança para os anos recentes; e outra que tem a finalidade de evidenciar os extratos que incorporaram esse pacote tecnológico. Encerra-se o artigo com as considerações finais.

2. MUDANÇAS NA ESTRUTURA PRODUTIVA DA AGRICULTURA PARANAENSE

A partir de meados dos anos oitenta, do Século XX, aconteceram importantes mudanças na pauta de produção da agricultura paranaense, porém estas foram menos intensas do que as observadas durante a década de setenta, do mesmo século. Isto se deve, segundo Trintin (2006), por dois principais motivos: o primeiro, em razão da desaceleração do crescimento da economia brasileira nos anos oitenta, período ao qual o setor agropecuário deixou de contar com recursos financeiros e apoio institucional, com vistas à sua expansão e modernização; segundo, internamente havia poucas margens de manobra no sentido de ocupar novas áreas, seja substituindo culturas menos eficientes ou apropriando-se de novas áreas como ocorrera na década anterior.

O que torna significativa as mudanças ocorridas no período analisado é que grande parte delas ocorreram incorporando novas tecnologias de modo a compensar as restrições impostas ao setor, principalmente em termos de expansão de área.

As principais culturas (milho, soja, trigo, cana-de-açúcar, café, feijão) em termos gerais apresentaram elevação na produtividade ao longo do período analisado, com destaque para as culturas do milho e da soja. Isso sugere que apesar deste período de mudanças houve um esforço muito grande com vistas a incorporar novas tecnologias nestas culturas com vistas ao aumento da produtividade.

Os principais produtos agrícolas cultivados no Paraná desde os anos oitenta, do século passado, continuam sendo, algodão herbáceo, arroz, batata inglesa, café, cana-de-açúcar, cevada, feijão, mandioca, milho, soja e trigo. A cultura que mais chama atenção é a cana que em 1985 produzia 10,9 toneladas e em 2010 alcança 49,03 toneladas; uma taxa média de crescimento anual de 8,1%¹. Seu maior salto foi na década de 1985 para 1995 em que o crescimento foi de 108,41%.

No que se refere a produção de grãos a soja continua sendo o mais expressivo, visto que em 1985 produzia 3,6 toneladas, passou para 6,2 toneladas em 1995 e, em 2010, atingiu 12,9 toneladas, conforme tabela 1.

¹ Usaremos nesse trabalho a produção com médias trienais, para evitar um viés na análise quanto às oscilações sazonais na produção.

Tabela 1 – PARANÁ. Produção das principais culturas. 1985, 1995, 2005 e 2010
(Em t).

Cultura	1985*	1995*	2005*	2010*
Algodão	838.658	310.748	42.411	3.714
Arroz	281.615	196.209	161.503	175.406
Batata Inglesa	525.416	672.160	572.856	689.683
Café	619.582	131.061	106.157	112.998
Cana de Açúcar	10.949.902	22.820.622	36.507.328	49.033.620
Cevada	71.504	74.261	113.371	167.160
Feijão	368.276	473.333	713.942	798.157
Mandioca	1.758.938	2.877.391	3.504.455	3.948.968
Milho	5.925.686	8.224.531	11.356.812	12.433.840
Soja	3.607.667	6.239.072	10.243.948	12.986.244
Trigo	2.943.524	1.640.005	1.976.983	2.790.144

Fonte: IPARDES, 2013. Elaboração própria.

* Médias trienais: 1985 (85/86/87) ;1995 (95/96/97); 2005 (05/06/07), 2010 (09/10/11)

O milho também se destaca na agricultura paranaense, com expressivas taxas de crescimento da produção. Salta de uma produção de 5,9 toneladas, em 1985, para atingir em 1995 8,2 toneladas, uma taxa de 38,7% (tabela 2). No ano de 2005 a produção se elevou para 11,3 toneladas, chegando em 2010 a 12,4 toneladas. A cevada tem apresentado taxas de crescimento consideráveis, por certo, devido ao aumento no consumo de cerveja, contudo, essa não é uma cultura que atua fortemente no mercado paranaense, principalmente por sua característica de clima frio, logo, uma cultura de alto risco em virtude do clima tropical e subtropical predominante no estado.

Tabela 2. PARANÁ. Variação da produção das
principais culturas. 1985, 1995, 2005 e 2010
(Em t)

Cultura	Variação 1985/1995 (%)	Variação 1995/2005 (%)	Variação 2005/2010 (%)
Algodão	-62,95	-86,35	-91,24
Arroz	-30,33	-17,69	8,61
Batata Inglesa	27,93	-14,77	20,39
Café	-78,85	-19,00	6,44
Cana	108,41	59,98	34,31
Cevada	3,86	52,66	47,45
Feijão	28,53	50,83	11,80
Mandioca	63,59	21,79	12,68
Milho	38,79	38,08	9,48
Soja	72,94	64,19	26,77
Trigo	-44,28	20,55	41,13

Fonte: IPARDES, 2013. Elaboração própria.

Por outro lado, chama atenção o comportamento do arroz, do feijão e do algodão. Dentre essas culturas, a mais significativa é o algodão com comportamento não só de queda, mas de tendência de eliminação de sua produção no estado, portanto, confirmando, os prognósticos realizados no passado quanto ao seu deslocamento para o estado de Mato Grosso do Sul. Em relação ao arroz, este mantém tendência de estabilização em patamares para baixo do observado nos anos oitenta, o que pode significar sua consolidação em determinadas áreas do estado e extratos de área.

Quanto ao feijão é importante notar que os prognósticos realizados nos anos oitenta de que essa cultura, assim como o arroz e a mandioca, iria ceder lugar para a soja, trigo e milho como ocorrera nos anos setenta para os anos oitenta, não se verifica. Nota-se, ao contrário, crescimento da produção ao longo do período considerado. Essas questões remetem para a observação quanto ao que explica esse crescimento, se devido a incorporação de área ou em razão da elevação da produtividade.

2.1 Evolução da produtividade e da área colhida das principais culturas da agricultura paranaense

De maneira geral e em termos de produtividade, as culturas analisadas apresentaram elevação ao longo do período analisado. Merecem destaque as culturas de arroz, feijão, batata, cevada e milho; o arroz teve uma média anual de crescimento de 4,3% (tabelas 3 e 4).

Tabela 3. PARANÁ. Produtividade dos principais produtos agrícolas. 1985-2010

(Em Kg/ha)

Ano	Algodão	Arroz	Café	Feijão	Milho	Soja
1985*	1.871	1.547	1.315	517	2.353	1.906
1995*	1.792	2.114	1.135	855	3.260	2.624
2005*	1.706	2.803	1.052	1.352	4.689	2.543
2010*	2.334	3.876	1.450	1.439	5.154	2.809

Fonte: IPARDES, 2013. Elaboração própria.

* Médias Trienais: 1985 (85/85/87); 1995 (95/96/97); 2005 (05/06/07), 2010 (08/09/10)

O período mais expressivo foi o de 2005 a 2010 que cresceu 38,28%. O feijão de 1985 a 1995 cresceu 65% em sua produtividade, passando de 517 quilos por hectare para 855 quilos por hectare; tem crescimento forte também de 1995 a 2005 com 58%. A batata, a cevada e o milho mostraram crescimentos mais modestos e não regulares em sua produtividade.

Tabela 4. PARANÁ. Produtividade dos principais produtos agrícolas.
1985-2010

(Em Kg/ha)

Ano	Batata	Cana	Cevada	Mandioca	Trigo
1985*	12.082	74.316	2.053	20.531	1.810
1995*	14.532	81.369	2.532	21.671	1.816
2005*	20.768	78.991	2.664	21.504	2.042
2010*	23.189	84.624	3.389	23.565	2.535

Fonte:IPARDES, 2013. Elaboração própria.

* Médias Trienais: 1985 (85/85/87); 1995 (95/96/97); 2005 (05/06/07), 2010 (08/09/10)

O Café apresentava tendência de queda na sua produtividade, haja vista que houve um declínio de 13,7% de 1985 a 1995, seguido de outra redução de 7,2% de 1995 a 2005. Porém nos anos 2000 houve um aumento da produtividade que passou de 1.052 quilos por hectare para 1.450 quilos por hectare.

No que se refere a soja, principal produto agrícola paranaense, observa-se pouca alteração nos ganhos de produtividade desta cultura nas últimas décadas evidenciando, de certa forma, consolidação desse processo no estado. No entanto, em termos gerais, os dados apontam que o aumento da produção agrícola no estado esta associado a um aumento de produtividade em suas principais lavouras.

Para se evidenciar essa questão analisamos a área colhida dos principais produtos agrícolas do Paraná (tabelas 5 e 6). Observa-se que em termos de área houve uma redução da mesma entre os anos de 1985 e 1995, haja vista que esta declinou em 11,5%, quando passou de 8.136.927 hectares para 7.200.384 hectares, mas no período subsequente ocorreu um aumento de área, que passou de 8.789.781 ha em 2005 para 9.560.003 ha em 2010. Ou seja, o aumento de produção está associado, também, a um aumento de área das principais culturas.

Tabela 5. PARANÁ. Área colhida dos principais produtos agrícolas.
1985, 1995, 2005 e 2010

(Em ha)

Cultura	1985*	1995*	2005*	2010*
Algodão	447.000	174.850	27.777	1.494
Arroz	180.974	92.768	57.894	41.013
Batata Inglesa	43.219	46.230	27.600	29.231
Café	462.668	99.796	101.308	80.950
Cana de Açúcar	147.349	280.256	458.755	621.007
Cevada	34.856	28.201	43.994	47.961
Feijão	702.009	554.281	525.281	560.750
Mandioca	85.682	132.964	163.101	169.869
Milho	2.491.257	2.521.109	2.397.759	2.467.135
Soja	1.886.457	2.377.853	4.031.237	4.370.744
Trigo	1.655.457	892.076	955.075	1.169.849

Fonte: IPARDES, 2013. Elaboração própria.

*Médias Trienais: 1985 (85/86/87); 1995 (95/96/97); 2005 (05/06/07), 2010 (09/10/11)

Quanto ao aumento e ou perda de área das principais culturas do estado, nota-se que as quedas deveram-se, principalmente pela redução das áreas das culturas de algodão, arroz, batata inglesa, e café. Em conjunto essas culturas perderam 981.173 hectares entre os anos de 1985 a 2010. As que aumentaram área foram, a cana de açúcar, a cevada, a mandioca, o soja e o trigo. Nesse processo de aumento de área colhida destaca-se a soja, que quase dobra sua área entre os anos de 1995 e 2010, em seguida vem a cana que vem crescendo de maneira considerável desde os anos oitenta. Só a soja aumentou quase 2 milhões de hectares nesse período.

Os dados evidenciam que o processo de substituição de culturas ainda está em curso no Paraná, que cada vez mais tende a concentrar sua produção nas culturas da cana de açúcar, no milho e na soja e em menor medida nas demais culturas.

Tabela 6. PARANÁ. - Variação da área colhida das principais culturas do Paraná. 1985, 1995, 2005 e 2010

Cultura	(Em t)		
	Variação 1985/1995 (%)	Variação 1995/2005 (%)	Variação 2005/2010 (%)
Algodão	-60,88	-84,11	-94,62
Arroz	-48,74	-37,59	-29,16
Batata Inglesa	6,97	-40,30	5,91
Café	-78,43	1,51	-20,09
Cana de Açúcar	90,20	63,69	35,37
Cevada	-19,09	56,00	9,02
Feijão	-21,04	-5,23	6,75
Mandioca	55,18	22,67	4,15
Milho	1,20	-4,89	2,89
Soja	26,05	69,53	8,42
Trigo	-46,11	7,06	22,49

Fonte: IPARDES, 2013. Elaboração própria.

Para analisar esse processo de perda de área, consideramos a distribuição dos estabelecimentos por extrato de área e a área por cada extrato. Conforme apontam as Tabelas 4 e 5, em 1985 os estabelecimentos com menos de 10 hectares (ha) representavam 49,1% do total e ocupavam uma área de 7,%. Em 1995, há evidências de perda de participação, com 41,8% e também perda de dois pontos percentuais em termos de ocupação. No entanto, nos anos dois mil há um ganho em termos de participação relativa no número de estabelecimentos, quando chegou a representar 45,7% e a ocupação se mantém estável com 4,7%, conforme tabela 7.

Considerando o extrato de área de 10ha a menos de 100ha, observa-se que em 1985 representavam 45,3% e nos anos noventa há um incremento em sua participação, quando se elevou para 50,9%. Porém, nos anos dois mil, há um pequeno declínio quando passaram a participar em 2006 com 47%. Portanto, tudo indica que há certa estabilidade neste segmento em termos de estabelecimentos. Em termos de área, o que se evidencia é que os extratos de

20 a 50 hectares são os que mais perderam área, haja vista que declinaram três pontos percentuais ao longo do período em análise².

Tabela 7. PARANÁ. Número de estabelecimentos, por extrato de área.
1985, 1995 e 2006.

Área (ha)	Número de Estabelecimentos					
	1985	(%)	1995	(%)	2006	(%)
Menos de 10	229.015	49,12	154.620	41,81	165.522	45,70
10 menos 20	102.536	21,99	85.799	23,20	81.907	22,61
20 menos 50	84.180	18,06	77.279	20,90	66.194	18,27
50 menos 100	25.529	5,48	25.227	6,82	22.304	6,16
100 menos 200	12.729	2,73	13.482	3,65	12.363	3,41
200 menos 500	8.232	1,77	9.339	2,53	10.315	2,85
500 menos 1000	2.464	0,53	2.611	0,71	2.417	0,67
1000 e mais	1.548	0,33	1.450	0,39	1.209	0,33
TOTAL	466.233	100	369.807	100	362.231	100

Fonte: Trintin (2006); IBGE (2007)

Os extratos acima de 100 ha tiveram incrementos tanto em número de estabelecimentos quanto em área. Em 1985 eles representavam 5,3% do total de estabelecimentos com uma área de 56,4%; em 1995 o número de estabelecimentos era de 7,28% com uma área de 61,14% e em 2006 passaram a representar 7,26% dos estabelecimentos, porém com uma área relativa um pouco maior, 64,16%. De maneira geral houve uma queda no número de estabelecimentos e também na área total destinada a agricultura, principalmente os extratos menores, conforme revela a tabela 8.

Tabela 8 - Área total, por extrato de área no Paraná - 1985, 1995 e 2006.

Área (ha)	Área Total – ha.					
	1985	(%)	1995	(%)	2006	(%)
Menos de 10	1.129.731	7,06	792.119	4,97	725.579	4,71
10 menos 20	1.458.442	9,11	1.233.390	7,73	1.180.900	7,67
20 menos 50	2.598.319	16,23	2.399.390	15,05	2.040.828	13,26
50 menos 100	1.787.066	11,16	1.773.127	11,12	1.570.123	10,20
100 menos 200	1.773.841	11,08	1.885.947	11,83	1.727.880	11,23
200 menos 500	2.529.279	15,80	2.858.473	17,93	3.434.749	22,32
500 menos 1000	1.714.617	10,71	1.806.245	11,33	1.661.239	10,79
1000 e mais	3.015.309	18,84	3.197.940	20,05	3.050.485	19,82
TOTAL	16.006.604	100	15.946.631	100	15.391.782	100

Fonte: Trintin (2006) / IBGE (2007)

² O período escolhida para a análise está em função da disponibilidade dos dados, contidos no Censo agropecuário.

As mudanças ocorridas no número de estabelecimentos, por extratos de área, evidencia que a agricultura paranaense desacelerou o processo de concentração fundiária como se observava no passado, mas que gradativamente os pequenos estabelecimentos estão deixando de ter importância na atividade agrícola estadual, ficando a cargo dos extratos de área maior. Portanto, corroborando com a análise anterior quanto a importância das culturas modernas para a estrutura produtiva agrícola do estado.

3 INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA NA AGRICULTURA PARANAENSE

Com o objetivo de analisar a incorporação tecnológica elaboramos esta seção considerando os agricultores que utilizam fertilizantes, que fazem controle de pragas e que utilizam de equipamentos e máquinas e equipamentos agrícolas em suas propriedades por extrato de área. O que se observou é que o extrato com menos de 10ha apresentou queda relativa quanto ao uso de fertilizantes entre os anos de 1985 e 2006, quando declinaram de 56,7% para 45,7% (tabela 9)³. A queda foi mais acentuada nos anos noventa, refletindo de certo modo a crise do período quando se teve nos anos oitenta a perda dos subsídios ao setor e a ênfase ao mercado como grande regulador da economia, fato este que compromete sobremaneira os pequenos agricultores, pois fortemente dependentes do crédito de custeio e de financiamentos. Nos demais extratos, por sua vez, o que se nota é elevação na utilização de fertilizantes, assim, podemos constatar um quadro que reforça a importância das culturas modernas, pois fortemente dependentes do uso desses insumos agrícolas para a manutenção e ou elevação do rendimento.

Tabela 9 - Número de estabelecimentos, por extrato de área, que utilizam fertilizantes- 1985, 1995 e 2006.

Área (ha)	Número de Estabelecimentos.					
	1985	(%)	1995	(%)	2006	(%)
Menos de 10	139.799	56,75	87.000	35,88	165.522	45,70
10 menos 20	56.636	22,99	61.266	25,26	81.907	22,61
20 menos 50	34.155	13,87	57.046	23,52	66.194	18,27
50 menos 100	9.303	3,78	18.622	7,68	22.304	6,16
100 menos 200	4.043	1,64	9.376	3,87	12.363	3,41
200 menos 500	1.946	0,79	6.304	2,60	10.315	2,85
500 menos 1000	365	0,15	1.828	0,75	2.417	0,67
1000 e mais	88	0,04	1.053	0,43	1.209	0,33
TOTAL	246.335	100	242.495	100	362.231	100

Fonte: Trintin (2006)/ IBGE (2006)

Quanto ao controle de doenças e pragas, nota-se que os extratos com menos de 20 ha, são os que também declinaram quanto a esse controle, conforme revela a tabela 10. Isto porque, além de uma redução do número de estabelecimentos, caiu significativamente o número daqueles que fazem controle de pragas, notadamente os extratos menores de 10

³ Ressalta-se que esta interpretação deve ser tomada com certo cuidado, haja vista que pode ter o efeito da concentração fundiária ocorrida no período em análise.

hectares. Isso novamente sugere que estes estabelecimentos pequenos vêm se descapitalizando ao longo do período. Os extratos a partir 20 ha mostraram uma elevação na utilização, salve uma queda em 2006 em relação a 1995 nas propriedades acima de 1000 ha.

Tabela 10. PARANÁ. Número de estabelecimentos que fazem controle de doenças ou pragas em vegetais. 1985, 1995 e 2006

(Em ha)

Área (ha)	Número de Estabelecimentos			Número dos que fazem controle de pragas ou doenças em vegetais					
	1985	1995	2006	1985	(%)	1995	(%)	2006	(%)
Menos de 10	229.015	154.620	165.522	199.732	87,21	76.522	49,49	74.487	45,00
10 menos 20	102.538	85.799	81.907	67.752	66,08	54.818	63,89	51.643	63,05
20 menos 50	84.180	77.279	66.194	37.442	44,48	51.111	66,14	44.060	66,56
50 menos 100	25.529	25.227	22.304	9.727	38,10	16.620	65,88	15.076	67,59
100 menos 200	12.729	13.482	12.363	4.147	32,58	8.267	61,32	7.955	64,35
200 menos 500	8.232	9.339	10.315	1.959	23,80	5.372	57,52	5.696	55,22
500 menos 1000	2.454	2.611	2.417	366	14,91	1.545	59,17	1.461	60,45
1000 e mais	1.548	1.450	1.209	90	5,81	920	63,45	703	58,15

Fonte: Trintin (2006)/ IBGE (2006)

Quanto ao uso de tratores há um período de elevação seguido de outro de declínio quanto ao uso de tratores em todo o estado. Podemos verificar na tabela 11 que o número de tratores com mais de 100CV aumentou em todos os períodos analisados, logo justifica-se a redução do número de tratores no período, haja vista que com tratores mais potentes necessita-se de um número menor para fazer o mesmo trabalho.

Tabela 11. PARANÁ. Número de tratores, máquinas e arados. 1985, 1995 e 2006

(Em ha)

Área (ha)	Tratores			Máquinas*			Arados		
	1985	1995	2006	1985	1995	2006	1985	1995	2006
Menos de 10	6.878	11.364	13.319	8.877	9.002	13.319	6.223	8.632	19.187
10 menos 20	13.585	26.761	17.526	14.418	15.626	17.526	14.093	15.639	17.390
20 menos 50	29.197	33.433	28.522	28.530	30.830	28.522	31.631	30.196	19.195
50 menos	16.898	19.170	16.632	16.260	18.370	16.632	16.988	16.411	7.938

100									
100									
menos									
200	12.655	14.287	13.468	11.788	13.039	13.468	11.837	11.399	4.938
200									
menos									
500	11.853	14.283	13.259	9.808	11.587	13.259	9.788	10.076	3.809
500									
menos									
1000	4.990	6.027	5.651	3.750	4.382	5.651	3.878	3.825	1.223
1000 e									
mais	5.288	5.503	5.341	3.050	3.527	5.341	3.131	2.854	601
TOTAL	101.344	130.828	113.718	96.481	106.363	113.718	97.569	99.032	74.281

Fonte: Trintin (2006)/ IBGE (2007)

* Máquinas destinadas ao plantio e à colheita

É importante destacar a este respeito que os dois extratos menores (menos de 10 e de 10 a menos de 20) apresentaram elevações em suas participações relativas, passando de 7,6% em 1985 para 13,0% em 2006 e de 14,9% para 17,1%, respectivamente. Isto é, apresentaram elevações no uso de tratores tanto em números absolutos quanto em relativos⁴.

O número de máquinas relacionadas ao plantio e à colheita de maneira geral se eleva em todo período analisado, evidenciando que os agricultores paranaenses, inclusive os pequenos, têm acesso a essas tecnologias, inclusive, os pequenos (tabela 12).

Tabela 12 - Número de estabelecimentos, por extrato de área, que utilizam tratores conforme a potência - 1985, 1995 e 2006.

Área (ha)	1985		1995		2006	
	Menos de 100 CV	Mais de 100 CV	Menos de 100 CV	Mais de 100 CV	Menos de 100 CV	Mais de 100 CV
Menos de 10	6.626	252	10.854	510	11.151	2.168
10 menos 20	13.137	448	25.929	832	14.527	2.999
20 menos 50	27.825	1.372	31.228	2.205	22.419	6.103
50 menos 100	15.653	1.245	17.207	1.963	11.644	4.988
100 menos 200	11.285	1.370	11.998	2.289	8.104	5.364
200 menos 500	10.017	1.836	11.091	3.192	7.054	6.205
500 menos 1000	4.042	948	4.299	1.728	2.745	2.906
1000 e mais	4.080	1.208	3.506	1.997	2.258	3.083
TOTAL	92.665	8.679	116.112	14.716	79.902	33.816

Fonte: IBGE (1985/1995/2006)

No que se refere a quantidade de arados o total deles caiu ao longo do período, exceto nos extratos com menos de 20 ha. A explicação para a queda de arados é a técnica de plantio

⁴ Cabe enfatizar que áreas menores utilizam tratores menos potentes, comparados a áreas maiores. Sendo assim, há de se considerar que áreas maiores, mesmo perdendo participação relativa, possivelmente investiram em tratores maiores e conseqüentemente com maior produtividade.

direto que consiste no revolvimento mínimo do solo, pois estudos indicam que aumenta significativamente a produtividade e diminui os custos, já que não é mais necessário arar a terra. Nota-se que nos segmentos com menos de 20 ha isso não é visível, já que a elevação do número de arados é significativa, frente aos outros extratos. Além disso, observou-se também uma elevação da participação relativa dos extratos menores. Exemplo disso são os dois primeiros extratos (menos de 10 e de 10 a menos de 20) que passam de 9,9% em 1985 para 13,0% em 2006 e de 16,1% para 17,1%, respectivamente.

De modo conclusivo o trabalho revelou que os pequenos estabelecimentos (extratos até 20 há) também participaram da inclusão dos avanços tecnológicos, com exceção do uso de fertilizantes e controle de pragas e doenças. Mesmo assim, esses resultados devem ser tomados com certa cautela pois tratam-se de números relativos. No que se refere ao uso de tratores e máquinas, as pequenas propriedades apresentaram elevações de suas respectivas participações relativas, demonstrando que foram inseridas no processo de uso e disseminação de tecnologia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo se propôs apresentar e analisar o processo de introdução de novas tecnologias na agricultura paranaense, por extratos de área. Como resultado, o presente estudo possibilitou observar que a agricultura do estado absorveu novas tecnologias, de modo diferenciado entre os extratos de área.

Os extratos maiores apresentaram significativa evolução quanto ao uso de insumos modernos, notadamente fertilizantes e defensivos de controle de pragas. Ao mesmo tempo, também apresentou evolução positiva quanto a aquisição de tratores e máquinas agrícolas de grande porte, melhorando a produtividade da agricultura. Já os estabelecimentos de porte menor (extratos de até 20 ha) apresentaram tendência decrescente de participação relativa no uso de fertilizantes e controle de pragas, mas tendência ascendente quanto ao uso de tratores e máquinas agrícolas. Interessante observar que a estrutura produtiva da agricultura paranaense parece ter acomodado sua configuração produtiva, tanto na produção de produtos modernos (soja, trigo e milho), que exigem um maior volume de insumos e potência de tratores e máquinas de colheita, quanto na de produção de produtos tradicionais (arroz, feijão, cana-de-açúcar, entre outros), que requerem áreas menores, com tecnologias modernas, porém muito eficientes.

5 REFERÊNCIAS

CIMBALISTA, Silmara. A influência da tecnologia da geração de conflitos no trabalho. **Análise conjuntural**, Curitiba, 2002.

EMBRAPA. **História da Embrapa**. Disponível em:

<<http://hotsites.sct.embrapa.br/pme/historia-da-embrapa>>. Acesso em: 6 abril. 2012.

FÜRSTENAU, Vivian. **A política de crédito rural na economia brasileira pós 1960**. Porto Alegre, 1987.

GODOY, A. M. G. Aprendizagem coletiva e avanços tecnológicos e ambientais na agricultura paranaense. **Revista Paranaense de Desenvolvimento**, Curitiba: IPARDES, n.110, p.69-87, jan./jun.2006.

51° CONGRESSO DA SOBER

NOVAS FRONTEIRAS DA AGROPECUÁRIA
NO BRASIL E NA AMAZÔNIA: **desafios da**
sustentabilidade

IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Curitiba:
IPARDES, 2013. Disponível em: www.ipardes.gov.br. Acesso em: 25 março. 2013.

PEREIRA, L. B. O Estado e as transformações recentes da agricultura paranaense. **Tese**
(Doutorado em Economia). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, UFPE, 1988.

TRINTIN, J. G. A economia paranaense: 1985-1998. **Tese** (Doutorado em Economia) -
Instituto de Economia, UNICAMP, Campinas, 2001.

_____. **A Nova economia paranaense**. Maringá: EDUEM, 2006.